

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Гиёсова Нигора Одилжоновна

Аннотация. На рубеже 2019–2020 гг. человечество было поражено новой вирусной инфекцией SARS-CoV-2 (COVID-19), которая быстро распространилась во многих странах и достигла масштабов пандемии. Особенностью вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) является его высокая контагиозность, вирулентность и тропизм к многим клеткам органов человека. Инфицирование человека в первую очередь происходит через дыхательные пути. Далее, попадая в респираторные отделы, SARS-CoV-2 (COVID-19) может проникнуть в кровь и взаимодействовать с клетками других органов. Уже известно, что COVID-19 использует рецептор ангиотензинпревращающего фермента типа 2 (ACE2) для проникновения в клетку. А ACE2 высоко экспрессируется в почках. Поэтому заболевания почек являются фактором риска инфицирования COVID-19, усугубляя клиническое течение заболевания. В этой статье рассматриваются основные аспекты этиологии и патогенеза, диагностики и терапии заболеваний почек в условиях пандемии COVID-19.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, пандемия, болезни почек, коронавирусная инфекция, хроническая болезнь почек, острая почечная недостаточность

Annotation. At the turn of 2019–2020 humanity was hit by a new viral infection SARS-CoV-2 (COVID-19), which quickly spread in many countries and reached pandemic proportions. A feature of the SARS-CoV-2 (COVID-19) virus is its high contagiousness, virulence, and tropism to many cells of human organs. Human infection primarily occurs through the respiratory tract. Further, getting into the respiratory sections, SARS-CoV-2 (COVID-19) can enter the bloodstream and interact with the cells of other organs. It is already known that COVID-19 uses the angiotensin-converting enzyme type 2 (ACE2) receptor to enter the cell. And ACE2 is highly expressed in the kidneys. Therefore, kidney disease is a risk factor for COVID-19 infection, exacerbating the clinical course of the disease. This article discusses the main aspects of the etiology and pathogenesis, diagnosis and therapy of kidney diseases in the context of the COVID-19 pandemic.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, kidney disease, coronavirus infection, chronic kidney disease, acute renal failure

Annotatsiya. 2019-2020 yillarda insoniyat SARS-CoV-2 (COVID-19) yangi virusli infeksiyasini yuqtirib oldi, u tez orada ko'plab mamlakatlarda tarqaldi va pandemiya darajasiga yetdi. SARS-CoV-2 (COVID-19) virusining o'ziga xos xususiyati uning yuqori yuqumliligi, virulentligi va inson organlarining ko'plab hujayralari uchun tropizmidir. Inson infitsirlanishi birinchi navbatda nafas olish yo'llari orqali sodir bo'ladi. Bundan tashqari, nafas olish bo'limlariga kirib, SARS-CoV-2 (COVID-19) qon oqimiga kirib, boshqa organlarning hujayralari bilan o'zaro ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumki, COVID-19 hujayra ichiga kirish uchun angiotensin -2 ga aylantiruvchi ferment (ACE2) retseptorlaridan foydalanadi. Va ACE2 buyraklarda yuqori darajada ifodalanadi. Shu sababli, buyrak kasalligi COVID-19 infeksiyasi uchun xavf omili bo'lib, kasallikning klinik kechishini kuchaytiradi. Ushbu maqolada COVID-19 pandemiyasi buyrak kasalliklari etiologiyasi va patogenezi, diagnostikasi va terapiyasining asosiy jihatlarini muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemiya, buyrak kasalligi, koronavirus infeksiyasi, surunkali buyrak kasalligi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi

Инфекция, вызванная коронавирусом 2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2), является системным заболеванием с преимущественным поражением легких, сердца, почек, нервной системы. По текущим данным наблюдений острое повреждение почек (ОПП) является 2-й по

частоте причиной смертности пациентов с SARS-CoV-2 после острого респираторного дистресс-синдрома.

SARS-CoV-2 — это бета-коронавирус линии В, вызывающий тяжелые респираторные заболевания [1, 2, 3]. Он имеет несколько трансмембранных гликопротеинов, которые способствуют молекулярному взаимодействию с клетками человека [4]. S-гликопротеины SARS-CoV-2 содержат две функциональные субъединицы: S1 — обеспечивает связывание рецептора с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (ACE2), и S2 — отвечает за слияние вирусных и клеточных мембран [5, 6].

Среди пациентов старше 70 лет, находившихся на стационарном лечении по поводу коронавирусной инфекции большая часть сопутствующих заболеваний была представлена хронической болезнью почек (ХБП) (48%). Доля таких пациентов была почти в два раза выше по сравнению с сахарным диабетом [7].

Патогенез поражения почек при инфекции SARS-CoV-2

Патогенез поражения почек при инфекции SARSCoV-2 — многофакторный. Во-первых, SARS-CoV-2 может оказывать прямое цитопатическое действие на почку. Это подтверждается обнаружением фрагментов коронавируса в моче у пациентов с COVID-19 методом полимеразной цепной реакции [8]. Как указывалось выше, SARS-CoV-2 использует ACE2 для проникновения в клетку хозяина [9, 10]. Последние данные РНК-секвенирования тканей человека продемонстрировали, что ACE2 экспрессия в почках была почти в 100 раз выше, чем в органах дыхания (легких) [11]. Более того, была выявлена экспрессия ACE2 в разных отделах нефрона: в почечном тельце (подоциты, мезангиальные клетки), в эндотелии капилляров сосудистого клубочка, в эпителиальных клетках проксимальных канальцев [12,13]. Следовательно, большинство отделов нефрона представляют собой мишень для COVID-19! А, повреждение почки происходит путем попадания коронавируса через ACE2-зависимый путь.

Во-вторых, в одном из последних исследований при электронной микроскопии было обнаружено наличие вирусных частиц в эндотелиальных клетках капилляров нефрона у пациента с COVID-19 [14]. Присутствие вирусных частиц в эндотелиальных клетках, с признаками апоптоза, дополнительно свидетельствует о том, что COVID-19 вызывает эндотелиит с последующим развитием генерализованной сосудистой / эндотелиальной дисфункции [15,32].

Факторами риска ОПП были определены возраст, СД, сердечно-сосудистые заболевания, негроидная раса, гипертония, необходимость ИВЛ и вазопрессорных препаратов. Препараты, блокирующие ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), не повлияли на частоту ОПП. 694 (35%) пациента с ОПП, несмотря на проводимые мероприятия, погибли. Таким образом, ОПП было

определено как частое осложнение у пациентов с COVID-19, ассоциированное с респираторной недостаточностью и плохим прогнозом [16,33]. Причины ОПП, учитывая тесную связь с респираторными нарушениями, могли быть связаны с острым ишемическим канальцевым некрозом, часто сопутствующим системному коллапсу. Не исключено влияние и протромботического статуса, характерного для COVID-19. Высокий удельный вес образцов мочи и средний уровень натрия мочи $<35\text{мЭкв/л}$ у пациентов в момент развития ОПП наиболее показательны для преренальных нарушений, но могут быть и при некоторых формах острого канальцевого некроза.

У пациентов с синдромом «цитокинового шторма» ОПП может развиваться в результате повышения проницаемости сосудов, внутривоспалительного воспаления, в рамках кардиоренального синдрома (КРС) типа 1. Последний включает системную эндотелиальную дисфункцию, проявляющуюся плевральным выпотом, отеками, интраабдоминальной гипертензией, потерей жидкости в «третьем пространстве» и гипотонией. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), инвазивная механическая вентиляция легких и непрерывная ЗПТ также могут способствовать выработке цитокинов.

Последние данные подтвердили тесную связь альвеолярных и тубулярных повреждений при ОРДС, определяемую медуллярной гипоксией с последующим инсультом канальцевых клеток [17]. Ретроспективное исследование, включавшее 357 пациентов с ОРДС без исходной почечной патологии, показало развитие пневмонии в 83% (как причины критического состояния) и ОПП в 68%. Возраст, СД, позитивный баланс жидкости были независимыми факторами, ассоциированными с развитием ОПП [18]. Ретроспективное исследование 201 китайского пациента с подтвержденной COVID-19-пневмонией продемонстрировало развитие ОРДС в 41,8% и ОПП в 4,5% случаев со значимой ролью возраста, гипертонии и СД [19,34].

Вирусный тропизм. Прямое цитотоксическое действие SARS-Cov-2 на клетки почек может быть причиной фокального сегментарного гломерулосклероза, острого канальцевого некроза. Было высказано предположение о возникновении повреждения клубочков и развитии коллаптоидной гломерулопатии – коллапсирующего фокального сегментарного гломерулосклероза у пациентов с дисфункциональным белком APO1 (apolipoprotein 1 – минорный аполипопротеин плазмы крови) [20].

Ишемия. Септический шок, вызванный SARS-Cov-2, может вызывать ишемию и гипоксию почек из-за снижения перфузии крови и высокого уровня ангиотензина II в кровотоке, что ещё больше снижает почечный кровоток и усугубляет ишемию [21].

Гиперкоагуляция. У пациентов, страдающих COVID-19-инфекцией, отмечается значительное повышение уровня D-димеров. Микротромбоз потенциально может играть важную роль в патогенезе органной дисфункции при SARS-CoV-2.

Микротромбоз может возникать на уровне мелких артерий в лёгких и в петлях клубочковых капилляров [22]. Высокая распространенность тромбоэмболии легочной артерии с последующей недостаточностью правых отделов сердца также может способствовать развитию острого повреждения почек [23].

Диагностика повреждений почек при инфицировании SARS-CoV-2

Острое повреждение почек при COVID-19 признано частым осложнением COVID-19. Анализ литературных данных свидетельствует, что у 20-30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается ОПП, а в отделении интенсивной терапии более чем у 50% пациентов [24].

Для верификации ОПП при COVID-19 рекомендуется использовать критерии KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes), включая определение уровня креатинина в сыворотке и диурез (уровень доказательности: 1A) [25]. ОПП определяется как повышение уровня сывороточного креатинина $>0,3$ мг/дл ($>26,5$ мкмоль/л) в течение 48 часов; или повышение креатинина до $>1,5$ раза по сравнению с исходным (если это известно или предполагается, что это произошло в течение предшествующих 7 дней); или объем мочи $<0,5$ мл/кг/час за 6 часов. Результаты исследований функции почек при COVID-19 демонстрируют значительную вариабельность показателей. Сообщается о повышении уровня креатинина у 1,6% (12 из 752) человек [26], инфицированных SARS-CoV-2, о развитии ОПП в 5,1% случаев (36 из 701), или о кратковременной азотемии без развития острой почечной недостаточности у 116 пациентов [27]. В другом исследовании наблюдали повышенный уровень мочевины в плазме крови у 31% (60/193) пациентов, у 22% (43/193) – повышенный уровень креатинина в сыворотке [28].

Во время ОПП у двух третей пациентов определялись низкие концентрации натрия в моче, у большинства из них развивалась олигурия.

Гиперкалиемия наблюдалась у 23% пациентов с ОПП COVID-19 и была часто связана с метаболическим ацидозом.

Рабдомиолиз встречался у 7–20% пациентов с признаками COVID-19 ОПП.

У пациентов с ОПП COVID-19 отмечены более высокие уровни системных маркеров воспаления (ферритина, С-реактивного белка, прокальцитонина, лактатдегидрогеназы, D-димера), чем у пациентов с COVID-19 и нормальной функцией почек [29,30].

Принципы терапии патологии почек при коронавирусной инфекции

COVID-19-инфекция при ХБП. Приводим рекомендации Международного общества нефрологов по ведению пациентов в период пандемии COVID-19 [31].

Поскольку социальное дистанцирование является важной мерой защиты от заболевания COVID-19, для мониторинга состояния пациен-тов рекомендуется использовать телемедицину и разработанные стандартные рекомендации. Необходимо ограничить забор крови и мочи на анализы в условиях лабораторий. Следует проводить эмпирическое лечение (без нефробиопсии) иммуносупрессантами и глюкокортикостероидами при высокой вероятности быстро прогрессирующего гломерулонефрита (при системной красной волчанке, васкулите, ассоциированном с антинейтрофильными цитоплазматическими аутоантителами (АНЦА-васкулите) или васкулите с наличием антител к гломерулярной базальной мембране. Напротив, не следует начинать иммуносупрессивную терапию при минимальных симптомах гломерулонефрита и стабильной расчетной скорости клубочковой фильтрации.

Прием антиметаболитов у пациентов с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 следует прекратить или снизить их дозу. Рассматривается также возможность прекращения приема антиметаболитов при устойчивой ремиссии гломерулярного заболевания (бо-лее 12 месяцев). При тяжелом течении COVID-19 снижают дозу ингибиторов кальциневрина, проводят замену внутривенного введения иммуносупрессантов пероральным.

Рекомендовано продолжить применение ингибиторов АПФ, использование по показаниям антибиотикопрофилактики, проведение плановой вакцинации от гриппа и пневмококка для предотвращения вторичной или коинфекции.

Заключение. Заболевания почек являются фактором риска инфицирования коронавирусом вследствие высокой экспрессии ACE2 в различных отделах нефрона. В условиях пандемии SARS-CoV-2 ХБП является наиболее частым коморбидным заболеванием, конкурирующим с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В свою очередь заболевание почек является частым осложнением COVID-19 и значительным фактором риска летальных исходов. Поэтому мониторинг функции почек следует начинать проводить у пациентов с легкими респираторными симптомами COVID-19. Раннее выявление, коррекция фильтрационной и выделительной функции почек, включая адекватную гемодинамическую поддержку и ограничение нефротоксических лекарств, может улучшить прогноз выздоровления пациента с COVID-19.

Список литературы

1. Сыров А.В., Стуров Н.В., Колупаев В.Е. Диагностика COVID-19 в амбулаторных условиях. Трудный пациент. 2020;18(5):6–9. <https://doi.org/10.24411/2074-1995-2020-10031>

- 12.2. Corman VM, Muth D, Niemeyer D, Drosten C. Hosts and Sources of Endemic Human Coronaviruses. *Adv Virus Res.* 2018;100:163–188. <https://doi.org/10.1016/bs.aivir.2018.01.001>
- 13.3. Wan S, Xiang Y, Fang W, Zheng Y, Li B, Hu Y, et al. Clinical features and treatment of COVID-19 patients in northeast Chongqing. *J Med Virol.* 2020;92(7):797–806. <https://doi.org/10.1002/jmv.25783>
- 14.4. Tortorici MA, Veerler D. Structural insights into coronavirus entry. *Adv Virus Res.* 2019;105:93–116. <https://doi.org/10.1016/bs.aivir.2019.08.002>
- 15.5. Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, Holmes EC, Garry RF. The proximal origin of SARS-CoV-2. *Nat Med.* 2020;26(4):450–452. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9>
- 16.6. Wang L, Li X, Chen H, Yan S, Li D, Li Y, et al. Coronavirus Disease 19 Infection Does Not Result in Acute Kidney Injury: An Analysis of 116 Hospitalized Patients from Wuhan, China. *Am J Nephrol.* 2020;51(5):343–348. <https://doi.org/10.1159/000507471>
- 17.7. Shahid Z, Kalayanamitra R, McClafferty B, Kepko D, Ramgobin D, Patel R, et al. COVID-19 and Older Adults: What We Know. *J Am Geriatr Soc.* 2020;68(5):926–929. <https://doi.org/10.1111/jgs.16472>
- 18.8. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet.* 2020 15;395(10223):497–506. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5)
- 19.9. Rabb H. Kidney diseases in the time of COVID-19: major challenges to patient care. *J Clin Invest.* 2020 Jun 1;130(6):2749–2751. <https://doi.org/10.1172/JCI138871>
- 20.10. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. *Lancet.* 2020 28;395(10229):1054–1062. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30566-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30566-3)
- 21.11. Cheng Y, Luo R, Wang K, Zhang M, Wang Z, Dong L, et al. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19. *Kidney Int.* 2020;97(5):829–838. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.005>
- 22.12. Li Z, Wu M, Guo J, Yao J, Liao X, Song S, et al. Caution on Kidney Dysfunctions of 2019-nCoV Patients. 2020. <https://doi.org/10.1101/2020.02.08.20021212>
- 23.13. Han L, Wei X, Liu C, Volpe G, Wang Z, Pan T, et al. Single-cell atlas of a non-human primate reveals new pathogenic mechanisms of COVID-19. *bioRxiv.* 2020 Apr 24;2020.04.10.022103. <https://doi.org/10.1101/2020.04.10.022103>
- 24.14. Kidney disease is associated with in-hospital death of patients with COVID-19 / Y. Cheng [et al.] // *Kidney Int.* – 2020 May. – Vol. 97. – P. 829–838.
- 25.15. Zou X, Chen K, Zou J, Han P, Hao J, Han Z. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection. *Front Med.* 2020 Apr;14(2):185–192. <https://doi.org/10.1007/s11684-020-0754-0>
- 26.16. Hirsch JS, Ng JH, Ross DW, et al. Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19. *Kidney Int.* 2020;98(1):209–218. doi: <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006>

- 27.17. Husain-Syed F, Slutsky AS, Ronco C. Lung-kidney cross-talk in the critically ill patient. *Am J Respir Crit Care Med.* 2016;194(4):402–414. doi: <https://doi.org/10.1164/rccm.201602-0420CP>
- 28.18. Panitchote A, Mehkri O, Hastings A, et al. Factors associated with acute kidney injury in acute respiratory distress syndrome. *Ann Intensive Care.* 2019;9(1):74. doi: <https://doi.org/10.1186/s13613-019-0552-5>
- 29.19. Wu C, Chen I, Cai Y, et al. Risk factors associated with acute respiratory distress syndrome and death in patients with coronavirus disease 2019 pneumonia in Wuhan, China. *JAMA Intern Med.* 2020;e200994. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0994>
- 30.20. Nasr, S. H. COVID-19–Associated Collapsing Glomerulopathy: An Emerging Entity / S. H. Nasr, J. B. Kopp // *Kidney Int. Rep.* – 2020 May. – Vol. 5, N. 6. – P. 759–761.
- 31.21. Anvarovna N. S. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondiloarthritis // *Texas Journal of Medical Science.* – 2021. – T. 3. – C. 18-22.
- 32.22. Naimova N. S. et al. Features of coagulation and cellular hemostasis in rheumatoid arthritis in patients with cardiovascular pathology // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR).* – 2019. – T. 8. – №. 2. – C. 157-164.
- 33.23. Наимова Ш. А. THE DEGREE OF SECONDARY OSTEOPOROSIS IN RHEUMATOLOGICAL PATIENTS AND WAYS OF ITS PREVENTION // *Новый день в медицине.* – 2020. – №. 1. – С. 56-58.
- 34.24. Наимова Ш. А., Латипова Н. С., Болтаев К. Ж. Коагуляционный и тромбоцитарный гемостаз у пациентов с ревматоидным артритом в сочетании с сердечно-сосудистом заболеванием // *Инфекция, иммунитет и фармакология.* – 2017. – №. 2. – С. 150-152.
- 35.25. Sulaymanova G. T., Amonov M. K. Regional Causes of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And Use Of Antianemic Drugs // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026)* – 2021. April 30 – P. 165-170.
- 36.26. Boltayev K. J., Naimova S. A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // *WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research).* – 2019. – T. 8. – №. 13.
- 37.27. Sulaymonova Gulnoza Tulkinjanovna, Raufov Alisher Anvarovich. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal (ISSN: 2249-7137)* – 2020. April – Vol. 10, Issue 4, April – P. 846-853.
- 38.28. Shadjanova N. S. Features of hemostasis in rheumatoid arthritis patients with ischemic hearth disease // *International Engineering Journal for Research & Development.* – 2022. – T. 7. – №. 1-P. – C. 1-5.
- 39.29. Boltayev K., Shajanova N. Anemia associated with polydeficiency in elderly and senile people // *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal.* – 2022. – T. 10. – №. 2. – C. 688-694.
- 40.30. Basile, D. P. Pathophysiology of Acute Kidney Injury / D. P. Basile, M. D. Anderson, T. A. Sutton // *Compr. Physiol.* – 2012 Apr. – Vol. 2, N 2. – P. 1303–1353.

- 41.31. Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China / H. Su [et al.] // *Kidney Int.* – 2020 Jul. – Vol. 98, N 1. – P. 219–227.
- 42.32. Right ventricular function, peripheral edema, and acute kidney injury in critical illness / C. Chen [et al.] // *Kidney Int. Rep.* – 2017 Jun. – Vol. 2, N 6. – P. 1059–1065.
- 43.33. COVID-19-associated acute kidney injury: consensus report of the 25th Acute Disease Quality Initiative (ADQI) Workgroup / M. K. Nadim [et al.] // *Nat. Rev. Nephrol.* – 2020 Dec. – Vol.16. – P. 747–764.
- 44.34. Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study / T. Chen [et al.] // *BMJ.* – 2020 Mar. – Vol. 368